

ИМПОРТ ҚИЛИНГАН НАСЛДОР БУҚАЛАРНИ СПЕРМА МАҲСУЛДОРЛИГИНИ ИҚЛИМГА МОСЛАШИШ ДАРАЖАСИНИ ШАКЛЛАНИШИ

¹Досмухамедова М. Х., ²Ходжаев У. Т.

¹Тошкент давлат аграр университети – қ.х.ф.д профессор

²Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университетининг Тошкент филиали доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11205376>

Аннотация. Швиц зотли наслдор буқаларни сперма маҳсулдорлиги 2018 йил ёз фаслиги нисбатан 2019 йил ёз даврида миқдори пасайган бўлса-да, лекин сперманинг концентрацияси 1,8-1,9 млрдга ва сифати 5 баллга кўтарилган.

Калим сўзлар: сперма, маҳсулдорлик, насл, зот, озиқа.

Яхшиловчи зотли наслдор буқаларнинг сперма маҳсулдорлиги уларнинг асосий сифат кўрсаткичларидан бири ҳисобланади. Биз ўз тажрибаларимизда наслдор буқаларнинг сперма маҳсулдорлигини 2018-2020 йиллар мобайнида ўртача фойдаланиш ҳолатида ўргандик. 2018-2019 йилларнинг қиш фаслида озиклантиришдаги муаммолар туфайли буқалар паст озиклантириш меъёрида озиклантиришда буқалардан сперма олиш тўхтатилди. Чунки, паст меъёрда озиклантиришда унинг миқдор ва сифат кўрсаткичлари пасайиб кетди. Уларнинг сперма маҳсулдорлиги 2019 йил баҳор, ёз ва куз мавсумида ўрганилди.

Швиц ва флекфих симментал зотларига хос бўлган барча тажрибадаги наслдор буқаларнинг спермаси олиб текширилди.

Швиц зотли ёш буқаларни сперма маҳсулдорлиги. Швиц зотли 5 та буқаларнинг сперма маҳсулдорлиги баҳор (апрель) ва ёз (июль) фаслларида аниқланди. *1-жадвал*

Ҳар бир буқа сперма маҳсулдорлигини ўрганишда апрель ойида 2 мартаба ва июль ойида 3-4 мартаба уруғ эякуляти олинди. Ушбу дозаларда уруғларнинг миқдор ва сифат кўрсаткичлари нисбатан бир хилда кузатилди. Апрель ойида олинган эякулят миқдори 7 мл³ ни, концентрацияси 1,4-1,8 млрдни, сифати 4 баллни, суюлтирилган сперма дозаси 320-700 ни, ойлик сони 640-800 дозани ташкил этган бўлса, июль ойида ушбу кўрсаткичлар тегишлича 6-9 мл³ни, концентрацияси 1,4-1,9 млрдни, сифати 4 баллни, суюлтирилган сперма дозаси 320-480 ни ва ойлик жами сони 1180-1440 дозани ташкил этди. Бу борада Хобот ва Антена лақабли буқаларнинг устинлиги кузатилади. 2018 йил (май) – 2020 йил (сентябрь) даврида ҳар бир буқадан 361-487 доза уруғ ёки жамики 140780 минг доза уруғ етиштирилган. Уруғдан 88059 минг доза уруғ (63%) вилоятларга сотилган.

Маълумки, швиц зотли яхшиловчи буқалар қўнғир тусли қўш маҳсулдорли ва швиц зотли подаларни такомиллаштиришда сунъий уруғлантиришда фойдаланилади. Ушбу зотли моллар қатор вилоятларнинг тоғ олди ҳудудларидаги яратилган қўнғир тусли молларнинг макомиллаштиришда қўлланилмоқда. Ушбу ҳудудлар Андижон, Наманган, Тошкент, Жиззах, Қашқадарё ва Сунхондарё вилоятларга хосдир.

Флекфих симментал зотли ёш буқаларнинг сперма маҳсулдорлиги. Флекфих симментал зотли моллар Ўзбекистоннинг фермер хўжаликларида импорт қилинган ва қўп вилоятларга тарқатилган. Дунёвий сут-гўшт йўналишидаги яхшиловчи зотлардан бири ҳисобланади. Ушбу зотли 6 та ёш буқаларнинг сперма маҳсулдорлигини апрель ва июль ойларида аниқладик. Апрель ойидан 4 та буқадан 5-8 эякулятдан уруғ олинган. Ҳар бир эякулятдаги сперма миқдори апрель ойида 6-9 мл³ ни, концентрацияси 1,8 млрдни, сифати

4-5 баллни, бир эякулятни суюлтирилган сперма дозаси 350-490 ни, жами ойлик сони 2230-3490 ни ташкил этди.

1-жадвал

Швиц зотли наслдор букалар сперма махсулдорлигининг шаклланиши ва сифат кўрсаткичлари

Т / Р	Наслдор букалар		Етиштирилган жами сперма махсулоти, минг доза	Фасллар бўйича сперма махсулдорлиги кўрсаткичлари												Вилоят хўжаликлар
	лақаби	ИНВ №		2018 йил ёз даврида				2019 йил ёз даврида				2020 йил куз даврида				
				Сперма эякулятлар миқдори, мл	Концентрацияси, млрд	Сифати, балл	Тайёрланган сперма дозалар сони	Сперма эякулятлар миқдори, мл	Концентрацияси, млрд	Сифати, балл	Тайёрланган сперма дозалар сони	Сперма эякулятлар миқдори, мл	Концентрацияси, млрд	Сифати, балл	Тайёрланган сперма дозалар сони	
Яхшиловчи букалар																
1	Хобот	DE0816 518107	30 80 0	6 9	1, 5	4	366	7,0	1, 4	4	32 0	7,7	1, 9	5	47 5	153 0
2	Жесимо	DE0951 803578	21 78 0	6 5	1, 5	4	360	6,7 0	1, 43	4	32 0	8,0	1, 8	5	48 0	846 3
3	Жевеpr	DE0816 518172	28 29 0	6 3	1, 5	4	344	7,0	1, 8	4	40 0	7,6	1, 9	5	49 7	240 36
Яхшиловчи лидер букалар																
1	Дорито	DE0952 205634	30 14 0	6 3	1, 5	4	366	6,0	1, 5	4	32 0	7,8	1, 9	5	50 8	239 20
2	Анте на	DE0816 682076	29 77 0	6 3	1, 6	4	368	7,0	1, 9	4	40 0	8,0	1, 9	5	47 3	301 10

Ёз даврида барча 4 та букалардан олинган эякулятлар сони 5-7 ни ташкил этиб, сперма миқдори 6-7 мл³ га, концентрацияси 1,8-1,9 млрдга тўғри келди. Сперманинг сифати 5 баллга кўтарилди. Бир эякуляндан суюлтирилган сперма дозаси 300-390 га тенглашди. Уларнинг ойлик сони 1790-2680 га этди. 2018 йил (май) – 2020 йил (сентябрь) даврида ҳар бир букадан олинган сперма дозалар сони 332-582 га етди. Улардан сотилган

уруғлар миқдори 183891 минг дозани ёки 49,4%ни, жами етиштирилган уруғлар сони эса 372460 минг дозани ташкил этди.

Ушбу зотли наслдор буқаларни сперма маҳсулдорлиги 2018 йил ёз фаслиги нисбатан 2019 йил ёз даврида миқдори пасайган бўлса-да, лекин сперманинг концентрацияси 1,8-1,9 млрдга ва сифати 5 баллга кўтарилган. Ушбу кўрсаткичлари бошқа зотларникининг устиворлик қилди. 2019 йилнинг куз фаслидаги сперма маҳсулдорлигининг сифат кўрсаткичлари сақланиб борган. Флекфих симментал зотли буқалар уруғини тарқалиш даражаси қора-ола голштин зотли буқаларники сингари юқоридир.

2-жадвал

Флекфих симментал зотли наслдор буқалар сперма маҳсулдорлигини шаклланиши ва сифат кўрсаткичлари

Т / Р	Наслдор буқалар		Етиштирилган жами сперма маҳсулоти,	Фасллар бўйича сперма маҳсулдорлиги кўрсаткичлари												Вилоят хўжаликка
	лақаби	ИНВ. №		2018 йил ёз даврида				2019 йил ёз даврида				2020 йил куз даврида				
				Сперма эякулятлар миқдори, мл	Концентрацияси, млрд	Сифати, балл	Тайёрланган сперма дозалар	Сперма эякулятлар миқдори, мл	Концентрацияси, млрд	Сифати, балл	Тайёрланган сперма дозалар	Сперма эякулятлар миқдори, мл	Концентрацияси, млрд	Сифати, балл	Тайёрланган сперма дозалар	
Яхшиловчи буқалар																
1	Отелло	DE0816561211	86050	5,4	1,6	4	339	6	1,8	5	350	9,0	2,0	5	630	28560
2	Рустик	DE0816488942	96150	6,4	1,8	4	312	5	1,9	5	300	8,0	1,9	5	552	57820
Яхшиловчи лидер буқалар																
1	Епиграф	DE0952105773	92020	6,0	1,6	4	348	5	1,9	5	300	9,0	2,0	5	593	48210
2	Хероз	DE0951894656	98240	6,1	1,7	4	329	5	1,9	5	300	8,2	2,0	5	554	49301

Флекфих симментал зотли буқалар ичида ўзининг сперма маҳсулдорлиги бўйича юқори кўрсаткичларга эга бўлган буқаларидан Хероз, Хубра ва Рустикни кўрсатиш мумкин. 6 та буқанинг 2 тасидан апрель ойида уруғ олинмаган. Ёш буқаларнинг сперма маҳсулдорлиги бўйича айтиш мумкинки ўрта меъёрада озиклантириш даражасида буқалардан олинган уруғдар миқдор ва сифат кўрсаткичлари бўйича қониқарли даражададир. Ёзнинг иссиқ фаслида сперма маҳсулдорлигининг пасайиши паст даражада ўтган.

REFERENCES

1. У. У. Носиров., Ф. Носиров., Т. Носиров – “ Чорвачиликда классик ва замонавий селекция усуллари” Тошкент – 2008й
2. Рўзибев Н.Р. Сигирларнинг биринчи туғишдаги тирик вазни ва суг маҳсулдорлиги. Ж. “Агроилм”, Т., 2013, №2, 53-54 б.
3. Носиров У.Н. «Ўзбекистонда наслчилик иши ва наслчилик базасини такомиллаштириш муамммолари” Ж. “Зоотехния”, Т., №10, 2009 й., б.15.